

**СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФОРМИРОВАНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИДЕРОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА**

Бугаенко Любовь Константиновна

*Магистрант I курса направления 70110103 – Управление
образовательными учреждениями ТГПУ имени Низами*

Номер телефона: +998 90 164 20 40

Аннотация: В данной статье нашли свое отражение ключевые моменты, направленные на формирование управленческих компетенций у лидеров образовательного пространства (у будущих руководителей). Актуальность статьи обусловлена тем, что в содержании перечислены основные качества, присущие руководителю образовательной организации; дается информация о важности соблюдения различных тактик управления; раскрыта роль развития самостоятельности у детей младшего школьного возраста под чутким контролем преподавателей; отдельное место отведено развитию эмоционального интеллекта на занятиях.

Ключевые слова: формирование, компетенция, лидер образовательного пространства, менеджер, руководитель, самостоятельность, эмоциональный интеллект.

Annotation: This article reflects the key points aimed at the formation of managerial competencies among the leaders of the educational space (future leaders). The relevance of the article is due to the fact that the content lists the main qualities inherent in the head of an educational organization; information is given on the importance of following various management tactics; the role of the development of independence in children of primary school age under the strict supervision of

teachers is revealed; a separate place is given to the development of emotional intelligence in the classroom.

Key words: formation, competence, leader of the educational space, manager, leader, independence, emotional intelligence.

*Знающий людей разумен. Знающий себя просвещен.
Побеждающий людей силен. Побеждающий самого себя могуществен.
Кто действует с упорством, обладает волей. Кто не теряет
свою природу – долговечен. Кто умер, но не забыт – бессмертен.*

Лао-Цзы

Однажды Генри Форд, созвав руководителей отделов своей компании, сообщил неожиданную новость: они отправляются в круиз по Карибскому морю на две недели. По окончании отпуска руководителей ждал сюрприз – некоторые из них получили повышение, а с некоторыми был расторгнут договор о сотрудничестве. Не зря имя Г. Форда известно во всем мире. Он умен и гениален. Внезапный отпуск своим сотрудникам был устроен неспроста. Генри Форд разработал план, согласно которому глава корпорации смог увидеть, как работают сотрудники без своих руководителей. Тех руководителей, чьи отделы в их отсутствие показывали эффективные результаты, он повысил – значит, они смогли грамотно организовать работу. Если команда без управленца работала неудовлетворительно, это говорило о том, что он не смог справиться со своими обязанностями. Эти менеджеры были уволены. Именно таким способом предприниматель оценил профессионализм руководителей своей компании. Какими же качествами должен обладать успешный управленец, чтобы не оказаться в числе тех, «кого после круиза уволил Генри Форд»?

Руководитель – это, прежде всего, грамотный менеджер. Мотивировать и вдохновлять коллектив – важные, но далеко не единственные обязанности лидера. Без отрегулированных процессов и необходимых управленческих компетенций на хороший командный результат рассчитывать бессмысленно. Управленцу необходимо уметь не только находить хороших кандидатов, но и развивать лидерские компетенции управленцев команд.

Компетенции определяются, исходя из целей и задач компании; показывают, какими умениями и деловыми качествами должен обладать управленческий состав компании для достижения целей организации.

Для развития управленческих компетенций необходимы следующие качества: стратегическое мышление, работа в команде, ориентация на результат, профессиональный рост сотрудников, лидерство, анализ и решение проблем, управление задачами, ориентация на развитие, ориентация на высокие стандарты [3].

Настоящий лидер – это уверенный руководитель, который принимает решения в любых сложных вопросах. Он является гарантом успеха проекта, команды и организации. Именно лидер организует работу, решает возникшие проблемы, мотивирует команду к выполнению дальнейших шагов развития. Управленец с лидерскими качествами ведёт команду к успеху и способствует достижению целей.

Руководитель-лидер умеет ставить конкретные задачи, измеримые цели и достигать их вместе с командой. Он развивает и совершенствует коммуникативные навыки, внедряет новые методики, чтобы вести сотрудников за собой и умело направлять их.

Успешный лидер применяет разные тактики управления. Руководителю важно чувствовать, какую форму управления стоит применить сегодня, чтобы эффективно координировать компанию по сложившимся ситуациям; важно знать, что применить завтра.

Умение вести переговоры, правильно общаться и убеждать – ключевые управленческие компетенции. Для того, чтобы влиять на команду, менеджеру необходимо уметь правильно «подать» себя, иметь гибкость ума и точность выражения мыслей. Эти навыки необходимы ему во время проведения собраний, чтобы удерживать внимание аудитории; правильно преподносить информацию; быстро анализировать ситуацию и управлять эмоциями.

Способный стратегически мыслить руководитель может планировать, прогнозировать и нестандартно подходить к задачам. Управленец умеет быстро ориентироваться в ситуации, подстраиваться к изменениям и внедрять новые методики. Такой лидер мыслит глобально и видит перспективы. Он умелый координатор, который находит баланс между контролем и свободой сотрудников. Именно эти навыки помогают ему формировать правильные задачи и направлять деятельность компании в нужное русло.

Менеджеру необходимо быть осведомленным в нюансах работы, знать технологические и технические особенности. Именно поэтому руководитель с технологической компетенцией знает, как оптимизировать рабочие процессы, достичь поставленных целей и решить возникшие вопросы на практике.

Задача руководителя – сформировать дружный коллектив, способный трудиться как единый организм. Руководитель, умеющий и желающий работать в команде, – это авторитет и пример для сотрудников. Он задает ритм, правила, режим работы и контролирует их выполнение. Применяя в каждом отдельном случае эффективные методы мотивации, руководитель формирует систему поощрений. Еще одной важной задачей является создание комфортных условий работы и благоприятной атмосферы в коллективе.

Приоритетной задачей непрерывного образования сегодня становится формирование личности, способной адаптироваться к быстро изменяющимся социально-экономическим условиям и обладающей сформированным высоким уровнем управленческой компетентности.

Создание педагогической модели формирования управленческих компетенций будущих специалистов в различных областях знаний обусловлено социальным заказом и потребностями личности для осуществления эффективной профессиональной деятельности в современных социально-экономических условиях.

Неотъемлемым комплексным моментом реализации модели является организация самостоятельной деятельности обучающихся. Самостоятельная работа – это составная часть процесса обучения, а также средство активизации познавательного компонента личности и стимуляции профессионального роста.

Одним из способов обращения обучающегося в субъект учебной и профессиональной деятельности является вовлечение его в исследовательскую деятельность. Исследовательская работа обучающегося повышает интеллектуальный потенциал личности и вместе с тем, формирует теоретическое мышление. Исследовательская работа может быть реализована в ходе проектной деятельности.

При выполнении проектного задания обучающийся осознанно работает, формирует навык постановки цели, находит пути их достижения, работает с информацией, контролирует и корректирует результаты своей работы.

Педагогическая практика показывает, что полноценная работа над проектом наиболее эффективна в рамках внеурочной деятельности. М.М. Миркес, международный эксперт в области образования, считает ключевым звеном в процессе образования и воспитания подрастающего поколения развитие у них навыков самостоятельности. Для осуществления проектов важна масштабная подготовка, а не простое указание: «подготовить проект к определенному сроку» [2].

Развитие ученического самоуправления и поощрение инициативы есть один из важнейших приоритетов в образовательной и воспитательной работы в учебных заведениях. Такая форма организации деятельности обучающихся

позволяет им выполнять управленческие функции в новой форме. Задачей педагогов-психологов является привлечение всех обучающихся к данной форме работы.

Уроки должны быть нестандартными. Современный педагог может давать детям право на проявление инициативности. Инициатива может осуществляться как в самостоятельном составлении заданий по теме урока, так и в желании «побыть учителем» на одном из уроков.

В зависимости от способностей и уровня успеваемости обучающихся учитель может разделить класс на группы, у которых есть свои функции на уроке. Это может быть контрольная группа экспертов (проверяющие), группа наблюдателей, рабочая группа (практики), группа исследователей (теоретики) и т.п.

Подобные виды занятий «оживляют» образовательный процесс, мотивируют детей к получению новой роли в классе посредством проявления своих навыков и способностей, а также развивают у участников образовательного процесса самостоятельность и лидерские качества, которые, несомненно, помогут детям решать стрессовые ситуации без риска для здоровья.

Продолжая развивать теорию Д. Гоулмана о том, что EQ (коэффициент эмоционального развития) не менее важен при принятии решений, чем IQ (коэффициент интеллектуального развития) [1], эксперт в области развития эмоционального интеллекта, В.А. Шиманская, считает целесообразным включение практик по развитию эмоционального интеллекта в процесс обучения школьников 5-17 лет для успешного управления отношениями в социуме [4].

Области эмоционального интеллекта состоят из четырех аспектов: осознание своих эмоций, самоконтроль, эмпатия, построение отношений.

Первые два считаются внутренними, другие два – внешними. Человек, умеющий управлять собой в обществе и наедине; критически мыслящий и

осознающий свои поступки; находящийся в поиске вдохновения для продуктивной работы; имеющий позитивную мотивацию; способный организовывать группы, обсуждать решения в коллективе; умеющий налаживать связи с окружающими; понимающий чувства и мотивы действий других людей, может считаться настоящим лидером.

Начинать развивать у себя управленческие компетенции никогда не поздно. Важно знать, с чего начать, и понимать, в чем это может пригодиться.

Эффективное руководство требует огромного количества управленческих навыков, каждый из которых нужно непрерывно развивать. Задача руководителя – работать над этими навыками, совершенствовать компетенции, чтобы направлять команду на достижение стабильного результата.

Список литературы:

1. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / Манн, Иванов и Фербер. – М., 2021.
2. Миркес М.М. Инструменты развития альтернативного (негосударственного) образования // На путях к новой школе. – М., 2015. – № 2. – С. 73-76.
3. Полякова Е.В., Горбунова Т.В. Формирование управленческой компетентности педагогов в системе непрерывного педагогического образования // Современные проблемы науки и образования. – М., 2021. – № 2.
4. Шиманская В.А. Коммуникация: найди общий язык с кем угодно // Альпина Паблишер. – 2020.

Интернет-источники:

1. <https://hurma.work/ru/blog/oczenka-upravlencheskih-kompetenczij-kak-opredelit-uroven-rukovoditelya/>
2. <https://premiummanagement.com/blog/kompetencii-rukovoditelja>